

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ARAL BOYI AYMAGINDA IQLIM OZGERISI HAM SUV KEMTARISLIGI SHARAYATINDA AWIL XOJALIGINDA – BILIM, ILIM HAM ONDIRIS INTEGRACIYASIN AMELGE ASIRIW

Absattarov Nietbay Allanbergenovich,

b.i.k., docent, Qaraqalpaqstan awil xojaligi ham agrotexnologiyalar instituti, Nókis qalasi

E-mail: absattarovniet@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433009>

Annotaciya. Maqalada Aral boyındađı global iqlim ozgerisi ham suw resurslarınıń keskin kemeyip baratırđan sharayatında awil xojalıđın turaqlı rawajlandırıw máseleleri kórip shıđılđan. «Ózbekstan – 2030» strategiyası ham PQ-233-sanlı (24.06.2024-j.) qararı tiykarında belgilengen strategiyalıq wazıypalar tallanđan. Sondayaq shorđa ham qurđaqshılıqqa shıdamlı egin sortların jaratıw ham ilimiy innovaciyalardı agroklasterlerge engiziw arqalı resurs tejemligine erisiw jolları kórsetip berilgen. Aral boyında bilim, ilim ham ondiristiń oz-ara bekkem integraciyası aymaqta azıq-awqat qawıpsızlıđın támiyinlewdiń tiykarđı faktori ekenligi dálillep berilgen.

Gilit sózler: Aral boyı, iqlim ozgerisi, suw kemtarlıđı, integraciya, bilim, ilim, ondiris, «Ózbekstan – 2030», innovaciya.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы устойчивого развития сельского хозяйства в условиях глобального изменения климата и резкого сокращения водных ресурсов в Приаралье. Были проанализированы стратегические задачи, поставленные на основе Стратегии "Узбекистан - 2030" и Постановления Президента, № ПП-233 от 24 июня 2024 года. Также показаны пути достижения ресурсосбережения путем создания солеустойчивых и засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур и внедрения научных инноваций в Агрокластеры. Доказано, что прочная интеграция образования, науки и производства в Приаралье является ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности в регионе.

Ключевые слова: Приаралье, изменение климата, дефицит воды, интеграция, образование, наука, производство, "Узбекистан - 2030," инновации.

Annotation. The article examines the sustainable development of agriculture in the context of global climate change and the sharp decline in water resources in the Aral Sea region. The strategic tasks set based on the "Uzbekistan - 2030" Strategy and Presidential Decree No. PP-233 dated June 24, 2024, were analyzed. It also shows ways to achieve resource conservation by creating salt- and drought-resistant crop varieties and implementing scientific innovations in agricultural clusters. It has been proven that the strong integration of education, science, and production in the Aral Sea region is a key factor in ensuring food security in the region.

Keywords: Aral Sea region, climate change, water scarcity, integration, education, science, production, "Uzbekistan - 2030," innovation.

Kirisiw. Global klimat ısıwı Oraylıq Aziyada dúnyanıń basqa regionlarına salıstırđanda tezlik penen ótpekte. Aralboyı regionında suw resurslarınıń jetispewshiligi ham jerlerdiń shorlanıwı tek đana ekonomikalıq emes, al awır ekologiyalıq ham sociallıq qawıpkke aylandı. Búgingi kúnde Qaraqalpaqstan

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

respublikasida awıl xojalıgın saqlap qalıwdıń birden-bir jolı - "Bilimlerge tiykarlangan ekonomika" modelin engiziw, yaǵnıy bilimlendiriw, ilim hám óndiristi úzliksiz shıńır sıpatında birlestiriw zárúrligi payda bolmaqta.

Global klimat ózgeriwi Oraylıq Aziya regionında, atap aytqanda, Aralboyında suw resurslarınıń jetispewshiligi hám jerlerdiń shorlanıwın jedellestirmekte. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń "Ózbekstan - 2030" strategiyası hám 2024-jıl 24-iyun`daǵı PQ-233-sanlı qararında klimat ózgeriwine shıdamlı agroekosistemani jaratıw tiykarǵı wazıypa etip belgilengen. Aralboyı aymaǵında awıl xojalıgın turaqlı rawajlandırıw ushın bilimlendiriw, ilim hám óndiristiń úshlemshi integraciyasın engiziw májbúriy zárúrlikke aylandı. Bul maqalada regionallıq sharayatta usı integraciyanıń mexanizmleri hám kútilip atırǵan nátiyjeleri tallandı.

Respublikamız ushın suw jetispewshiligi hám shorlangan jerler sharayatında tabısqa erisken mámleketlerdiń tájiriyesi úyreniw ayrıqsha áhmietke iye: Izrail tájiriyesi: Izrailda awıl xojalıǵı ministrligi, ilimiy oraylar hám fermerler arasında "úsh tárepleme birge islesiw" (Húkimet-Ilim-Biznes) sisteması jolǵa qoyılǵan. Olardıń "Agro-tex xab"ları arqalı ilimpazlar jaratqan jańa suwdı únemleytuǵın texnologiyalar (mısalı, tamshılatıp suwǵarıwdıń 4-áwladı) 1-2 jıl ishinde tolıq óndiriske engiziledi. Aralboyında da usınday "tez transfer" mexanizmin jaratıw zárúr.

Avstraliya tájiriyesi (Suv bazarı hám monitoring): Murrey-Darling basseyninde suwdan paydalanıwdıń qatań kvotaları hám sanlı monitoringi bar. Olar suwdıń hár bir litrin ekonomikalıq qun sıpatında bahalaydı. Aral boyında "Smart Water" sistemasın engiziwde Avstraliyanıń suw resursların integraciyalıq basqarıw modelinen paydalanıw zárúr. Mısır tájiriyesi (Shorǵa shıdamlı eginler): Nil del`tasınıń shorlangan jerlerinde Mısır ilimpazları tárepinen jaratılǵan shor basqan jerlerde de joqarı ónim beretuǵın biyday hám mákke sortları Aralboyı ushın úlgi bola aladı.

Izertlew materialları hám usılları. Izertlew procesinde Aralboyı regionınıń (Qaraqalpaqstan Respublikası hám Xorezm wálayatı) sońǵı 5 jıllıq gidrometeorologiyalıq maǵlıwmatları, topıraqtıń shorlanıw kartaları hám awıl xojalıǵında suwdan paydalanıw kórsetkishleri material sıpatında alındı.

Úyreniw dawamında sistemalı tallaw (mámleketlik baǵdarlamalar ("Ózbekstan - 2030") hám normativlik hújjetlerdiń orınlanıw mexanizmleri tallandı), Salıstırmalı tallaw (Izrail, Avstraliya hám Egipet sıyaqlı suw tamtarıslıǵı sharayatında joqarı texnologiyalı awıl xojalıgın jolǵa qoyǵan mámleketlerdiń tájiriyesi jergilikli sharayatqa beyimlestiriw jolları úyrenildi), Statistikalıq prognozlaw (Suwdı

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

únemlewshi texnologiyalardı engiziw arqalı ekonomikalıq nátiyjelilikti esaplaw) usıllarınan paydalanıldı.

Izertlew nátiyjeleri. Izertlew dawamında Aralboyı aymağında bilimlendiriw, ilim hám óndiris integraciyasın ámelge asırıw boyınsha jumıslar alıp barıldı. Bilimlendiriw sistemasın óndiriske beyimlestiriw boyınsha joqarı oqıw orınlarında dual bilimlendiriw sisteması engizilmekte. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2024-jıl 24-iyun`dağı PQ-233-sanlı qararı klimattıń ózgeriwine beyimlesiwdiń huqıqıy mexanizmi sıpatında tarawda jańa dáwirdi baslap berdi. "Ózbekstan - 2030" strategiyasında belgilengen maqsetler, atap aytqanda, awıl xojalıǵında suwdıń ısırapgershiligin 2030-jılǵa shekem tolıq saplastırıw hám tarawdı sanlastırıw, bilimlendiriw hám ilim integraciyasız imkansız.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2025-jıl 9-dekabrdegi "Paxtashılıq hám gálleshilikte zúraátlikti asırıw ushın joqarı nátiyjeli intensiv agrotexnologiyalardı qollawdıń qosımsha is-ilajları tuwrısında" PQ-370-sanlı qararı orınlanıwın támiyinlew hámde studentlerdiń paxtashılıq ham gálleshilik tarawlarındaǵı teoriyalıq bilimlerin ámeliyatda bekkemlew, olardı qásiplik iskerligine tayarlaw dárejesi hám sapasın asırıw, ámeliyat ótew dáwirinde qollap-quwatlaw, sondayaq aldınǵı tájiriybelerdi galabalastırıw ushın studentler oqıw waqtınıń 40-50 procentin tikkeley islep shıǵarıwda ótkermekte.

"Ózbekstan - 2030" strategiyası sheńberinde óndiris kárxanaları (klasterler) ushın ilimiy izertlewlerge jumсалған qarjılardı salıq bazasınan shıǵarıp taslaw jeńilligi berildi. Bul bolsa ilimdi qarjılandırıwdıń jeke menshik dáreklerin 3 esege arttırdı. Suwdı únemlewshi texnologiyalardı subsidiyalaw hám ekonomikalıq nátiyjesinde tamshilatıp suwǵarıwda mámleketlik subsidiyası (1 ga ushın) 8-11 mln sum, qárejetlerdi qaplaw múddeti 1,5 - 2 jıl, Suwdı únemlew (jılına) 4000 - 6000 m³ bolsa, Lazerli tegislewde qárejettiń 30% mámleketlik subcidiya, qárejetlerdi qaplaw 1-jıl, suw tejeliwi 1500 - 2000 m³, jawınlatıp suwǵarıwda mámleketlik subcidiya 4 - 8 mln sum, qárejetlerdi qaplaw múddeti 2 jıl, 3000 - 4000 m³ suw tejeliwi anıqlandı.

Respublikamızda bilimlendiriw, ilim hám óndiris integraciyasın ámelge asırıw ushın tómendegi strategiyalıq qádemler taslanbaqta:

1. Bilimlendiriw hám kadrlar potencialı arttırıw boyınsha joqarı oqıw orınlarında xalıqaralıq ekspertlerdi tartqan halda "Íqlımǵa beyimlesken diyqansılıq" oqıw baǵdarların shólkemlestiriw, studentler, magistrılar ushın "Atız - laboratoriya - bazar" principi tiykarında ámeliy kónlikpelerdi rawajlandırıw boyınsha jumıslar alıp barıldı.

2. Ilimiy-innovaciyalıq xızmet boyınsha genetikalıq selekciya: Qurǵaqshılıqqa hám shorǵa shıdamlı egin sortların jaratıwda biotexnologiya jetiskenliklerinen

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

paydalanıw, topıraq sawlamlandırıw: Aral boyınıń kúshli shorlanǵan maydanlarında biomelioraciya jumısların alıp barıw arqalı topıraq ónimdarlıǵın tiklew.

3. Óndiriske engiziw (AKIS orayları) boyınsha fermerlerge innovacijalardı jetkerip beriwshi AKIS orayınıń jumısın keńeytiw, yaǵnıy alımlar tárepinen jaratılǵan ilimiy jańalıqlardı awıl xojalıǵında endiriw boyınsha jumıslar alıp barıldı. Bul integraciya procesiniń kútilgen nátiyjelerin tómendegi kesteler arqalı kóriw múmkin:

1-keste.

Aral boyında sırt el texnologiyaların qollanıwdıń prognoz nátiyjeliligi

Texnologiya/Usıl	Shet el tájiriyesi (mámleketler)	Kútilip atırǵan nátiyje (Suv tejeliwi)	Respublikamızdaǵı halatı
Avtomatlastırılǵan tamshılatıp suwǵarıw	Izrail	50-60%	Keńeymekte
Kosmik monitoring (GIS)	AQSh, EA	20-30% (ısraptı kemeytiriw)	Endirilmekte
Jer astı suwlarınan integral paydalanıw	Avstraliya	15-20%	Ilimiy sınavlarda

2-keste.

«Ózbekstan – 2030» strategiyası boyınsha Aralboyı ushın maqsetli kórsetkishler

Kórsetkish	2024-jıl	2030-jıl (boljaw)
Suv tejewshi sistemalar menen qamraw (%)	35%	100%
Egin maydanların lazerli tegislew (mıń ga)	120	500
Íqlım qáuiplerinen qamsızlandırılǵan fermerler (%)	5%	70%

PQ-233-sanlı qararǵa muwapıq, Araldıń qurıǵan ultanında hám átirapında "Jasıl qaplamalar"dı keńeytiw ilimiy tiykarlanǵan halda dawam ettirilmekte. 2030-jılǵa shekem Aralboyın "Ekologiyalıq innovacijalar aymaǵı"na aylandırıw maqsetinde qayta tikleniwshi energiya dáreklerinen (quyash panel`leri) paydalanıp suwǵarıw sistemaların isletiw texnologiyası óndiriske kirgizilmekte.

Juwmaq hám usınıslar. Juwmaqlap aytqanda, bilimlendiriw, ilim hám óndiristiń integraciyası Aralboyı regionında tek ǵana ekologiyalıq turaqlılıqtı emes, al "Ózbekstan - 2030" strategiyası sheńberinde joqarı ekonomikalıq ósiwdi de

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

támiyinleydi. Aralbo‘yi aymagında klimattıń ózgeriwine beyimlesiwdiń eń optimal jolı bilimlendiriw, ilim hám óndiristi sistemalı integraciyalaw bolıp esaplanadı.

Paydalanılğan ádebiyatlar dizimi:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-233-sonli «Iqlim o‘zgarishiga nisbatan barqaror agroekotizimni yaratish...» to‘g‘risidagi qarori (24.06.2024).
2. FAO va UNDP ning Orolbo‘yi mintaqasi bo‘yicha hisobotlari.
3. Кулдаев Н.С., Абдуллаев А.И. Экологические аспекты и проблемы почв Приаралья // Журнал экологии и сельского хозяйства, 2020. - №58(2), S. 45-60.
4. Умаров Е.К. Региональные аспекты изучения географических проблем Республики Каракалпакстан //Матер. VIII съезда Географ. Общ. Ўзбекистана 27-28 ноября 2009. - Нукус: КГУ, 2009. - с.9-13.
5. Информационный сайт Узгидромета: <http://www.climate.uz>